

TOMCHILATIB SUG'ORISH TIZIMINI LOYIHALASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

A.A.Utayev

tadqiqotchi PhD

O.SH. Egamberdiyev

tadqiqotchi

F.M. Murtazayeva

tadqiqotchi

O.A.Saydullaev

tadqiqotchi

O.Mirzaeva

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107620>

Annotatsiya

Tomchilatib sug'orish og'ir iqlim sharoitlariga ega va suv zahiralari cheklangan mamlakatlarning qishloq xo'jaligida o'simliklarni sug'orishning yagona usuli sifatida vujudga kelgan. Ushbu ilmiy maqolada Respublikamizda keng miqyosda olib borilayotgan tomchilatib sug'orish usulini loyihalash hamda amalda qo'llashdan avval qanday kerakli va muhim ma'lumotlarni bilishimiz va aniqlashimiz kerak ekanligi ilgari surilgan. Shuningdek loyihalash oldi qilinadigan ishlar tizimning to'liq ishlashiga kafolat bosqichi bo'lishligini klaster, fermer xo'jaligi mutasadilari uchun tushunarli, sodda va aniq ko'rinishda ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: loyihalash, tashkil etish, tabiiy shart-sharoit, iqlim, tuproqshunoslik, melioratsiya, sug'orish, sug'orish usullari, gidromeliorativ tizim

Аннотация

Капельное орошение стало единственным способом полива растений в сельском хозяйстве в странах с суровыми климатическими условиями и ограниченными водными ресурсами. В данной научной статье предлагается узнать и определить необходимую и важную информацию перед проектированием и внедрением метода капельного орошения, который широко применяется в нашей республике. Также в понятной, простой и понятной форме для руководителей кластера и фермерских хозяйств было выявлено, что предпроектные работы являются этапом обеспечения полноценной работы системы.

Ключевые слова: проектирование, организация, природные условия, климат, почвоведение, мелиорация земель, орошение, методы орошения, гидромелиоративная система.

Abstract

Drip irrigation has emerged as the only method of watering plants in agriculture in countries with severe climatic conditions and limited water resources. In this scientific article, it is proposed that we should know and determine the necessary and important information before designing and implementing the drip irrigation method, which is carried out on a large scale in our Republic. Also, it was revealed in an understandable, simple and clear way for the cluster and farm officials that the pre-design work is the stage of guaranteeing the full operation of the system.

Keywords: design, organization, natural conditions, climate, soil science, land reclamation, irrigation, irrigation methods, hydro-ameliorative system

Kirish. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini rivojlantirishda, suv xo'jaligining ahamiyati katta. Shu bois bu sohada ilmiy va amaliy tadqiqotlarni talab darajasida tashkil etish, ekinlarni sug'orishda yangi zamonaviy innovatsion texnologiyalarni sinab ko'rish va keng maydonlarga joriy qilishni talab qiladi. Mintaqamizda hozirgi kunda ortib borayotgan suv taqchilligi sharoitida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqarorligi va rivojlanishi ko'p jihatdan sug'orish texnologiyasiga bog'liqdir. Shuning uchun bu borada O'zbekiston Respublikasining 2017-2021- yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasida "Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensiv usullarni, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash" alohida e'tibor berish muhim vazifa etib belgilangan.[1] Respublikamizdagi qishloq xo'jalik ekinlarining sug'orish tartibi va me'yorlarini eng qulay, samarali yangi strategiyasini yanada takomillashtirish orqali sug'orish suvlarni tejash, hamda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'p yillik dala tadqiqotlari ma'lumotlaridan keng foydalanib, uni mahalliy sharoitga moslashtirish va tuzatishlar kiritish muhim sanaladi. Respublikamizdagi qishloq va suv xo'jaligining turli muammolarini hisobga olib, turli tuproq-iqlim sharoitlari uchun qishloq xo'jalik ekinlarining sug'orish tartiblarini xalqaro FAO uslubini o'zimizning mahalliy sharoitga moslashtirib amalda qo'llash, muammolarning zamonaviy va samarali yechimi bo'ladi. Buning uchun tomchilatib sug'orish tizimini qurishdan oldin uni loyihalash eng asosiy vazifa hisoblanadi. Aynan shu sababli tomchilatib sug'orish tizimini loyihalashda hudud to'g'risida dastlabki, bioiqlimiy, geomorfologik hamda tabiiy xo'jalik sharoitlarining ma'lumotlari bo'lishi loyihani sifatli ishlab chiqish dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Masalani qo'yilishi. Tomchilatib sug'orish usuli qanchalik foydali bo'lishiga qaramasdan uni amalda qo'llash mumkin bo'lgan yoki mumkin bo'lmagan tuproq-iqlim sharoitlari mavjud. Hozirgi kunda o'rnatilgan tizimning

ishlamay qolishi va samarali natija bermasligi aynan shuning natijasida sodir bo'lmoqda. Loyihalovchi tashkilot tomonidan har bir o'rnatiladigan hududni chuqur o'rganmasdan, ma'lum bir tajriba maydonida qoliplashtirilgan loyihaga nisbatan olinishi, bu sug'orish usuli amalda natija bermaydi degan xulosaga kelishiga sababchi bo'lib bormoqda. Shuning uchun tomchilatib sug'orishni loyihalashdan avval hududda dastlabki o'rganilishi kerak bo'lgan ishlarni amalga oshirish lozim. Bu ishlar quyidagilardan tashkil topgan: [3]

- yerning relyefini o'rganish;
- qishloq xo'jalik ekin turini to'g'ri tanlash va joylashtirish;
- iqlim sharoitini o'rganish;
- tuproq tarkibini tahlil qilish;
- tuproqning meliorativ holatini yaxshilash;
- sug'orish suvining sifatini o'rganish;
- fermer xo'jaligi, klasterlarning yetarli bilm va ko'nikmalarini bilish;
- joriy qilish mexanizmining joylarda o'rganish;
- texnik ko'rik va servis xizmatini yaxshi, ishonchli yo'lga qo'yish.

Yechish usuli. Har qanday sug'orish usulini amalda qo'llashdan oldin yer relyefini o'rganish, yer tekislash va yerga ishlov berish samarali hisoblanadi. Yerning qanchalik tekisligi sug'orishni sifatli amalga oshirishni ta'minlab beradi. Yerni haydashdan oldin dalani madaniy va yovvoyi ekinlar qoldiqlari, g'o'zapoyalardan hamda ularning ildizlaridan tozalash, eski o'qariqlarni ko'mish ishlarini amalga oshirish talab etiladi. Yerni shudgor qilish ob-havo sharoitlariga qarab (oktyabr, dekabr oylarida) ikki yarusli plug bilan 30 sm chuqurlikda o'tkazilishi kerak. Agar tuproq sho'rlangan bo'lsa, uning sho'rini yuvish, meliorativ holatini yaxshilash kerak bo'ladi. Xaydovdan so'ng daladagi notekislikni П-2,8 Д3-302 markali yoki lazer tekislagich qurilmalari yoramida tekislash yaxshi samara beradi. Xaydalgan yer erta bahorda boronalash (diskali yoki oddiy borona) orqali xaydov qatlamidagi namlikning sarfi kamayadi hamda katta kesaklar maydalanib tuproq strukturasi yaxshilanadi. O'tdan tozalangan yerlarda boronalash ketidan mololash o'tkaziladi.

- dalalarda avval kultivatsiya (6-8 sm chuqurlikda) yoki chizellash (10-12 sm chuqurlikda);
- qo'shimcha zaxira suvi berib sug'orilgan dalalarda 12-14 sm chuqurlikda diskalash yoki chizellash, keyin esa boronalash va mololash o'tkaziladi. Ekin ekishdan oldin ikki tomonlama boronalanadi.

Tomchilatib sug'orishni montaj qilishdan avval, begona o'tlarga qarshi kurashish, tuproqning ustki qismini g'ovak xolatda ushlab, namlikni saqlash

maqsadida qator orasi 2-3 marta kultivatsiya yoki 1-2 marta kultivatsiya va bir marta chopiq o'tqazish maqsadga muvoffiq hisoblanadi. [2]

Qishloq xo'jalik ekin turini to'g'ri tanlash hosildorlikni oshishiga va har qanday agromeliorativ tadbirlarni amalga oshirish imkonini beradi. Iqlim sharoitidan kelib chiqib qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish muddatlari bahorni kelishini xisobga olgan holda o'tqaziladi. Ekin dalalarini to'g'ri joylashtirish sug'orish usulidan foydalanish samaradorligini oshirib, ortiqcha harajatlarning oldi olinadi va energiya sarfini kamaytiradi.

Iqlim sharoitini o'rganish natijasida ekiladigan ekinning vegetatsiya davrini va ekish vaqtini aniq bilib olish, ekinni sug'orish sifatini oshirishi mumkin. Shuningdek iqlim sharoitlarini xisobga olib, xalqaro FAO metodikasi bo'yicha ET (evopotranspiratsiya)ni xisobga olish sug'orish vaqti va davrini aniq hisobini olish imkonini beradi, hamda iqlim sharoiti uchun mos keluvchi ekin navlarini tanlab ekish hosildorlikni oshishiga sabab bo'ladi. Yerdan foydalanish samaradorligini oshirib yiliga ikki marta hosil olish mumkin. [5]

O'rganilayotgan hududning tuproq tarkibini mukammal darajada tahlil qilish lozim. Chunki loyihalash ishlarimizning har bir bosqichida tuproq tarkibining tahlil natijalari asosida hisoblash ishlarini amalga oshiramiz. Tuproqning kimyoviy tahlil natijasi orqali hududning meliorativ holatini bilishimiz va tuproqning meliorativ holatini yaxshilash tadbirlarini ishlab chiqish, loyihaning amalda yaxshi ishlashi uchun muhim shart-sharoit yaratishimiz mumkin bo'ladi.

Sug'orish usulini tanlashimizda sug'orish suvining sifati muhim rol o'ynaydi. Sug'orish suvining kimyoviy tahlili va undagi oqiziqlar o'lchami parametrlari loyihalashda filtr turini tanlashimiz, tindirgichning nechta bosqichda qurilishini va o'g'itlash ishlarini to'g'ri tashkillashtirish imkonini beradi. Sug'orish suvining mineralizatsiyasi yuqori bo'lgan suv bilan sug'orish ekinning rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi va tuproqning meliorativ holatini yomon ya'ni ikkilamchi sho'rlanishga olib kelishi mumkin.

Fermer xo'jaligi va klasterlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish loyihaning muammosiz ishlashini tashkil etadi. Chunki loyiha mukammal bo'lgani bilan uni amalda ishlatish qiyinchilikga uchrasa tizimning ishdan chiqishi yoki loyiha amalga oshmagan bo'ladi.

Joriy qilish mexanizmi yaxshi ishlashi har qanday suv tejamkor sug'orish usulini haqiqiy kuchini ko'rsata olishini namoyish qilishi va yuqori natijani olish imkonini beradi. Bunda joriy qilingan hudud kamida bir SIU hududiga teng bo'lganda yuqori natijani olishimiz mumkin.

Har qanday texnik ishlanmalar ma’lum vaqt mobaynida yaxshi ishlaydi. Vaqt o’tgani sari yoki ishlatish davomida har xil nosozliklarga duch keladi. Shuning uchun suv tejamkor sug’orish usuli ham texnik ko’rik yoki servis xizmatiga muhtojlik sezadi. Buning oldini olish uchun joriy qilingan hududlarda texnik ko’rik va servis xizmatini tashkil etish lozim. O’z vaqtida ko’rsatilgan servis xizmati sug’orishni o’z vaqtida amalga oshirish va hosildorlikni kamayishini oldini oladi.

1-rasm. Tomchilatib sug’orishning umumiy sxema ko’rinishi

Tomchilatib sug’orish tizimining tarkibiy qismlari quyidagilardan tashkil topgan:

1. Suv manbai – daryo, kanallar, ko’l va artezan suvlari;
2. Tindirgich – aniq o’lchamga ega hovuz;
3. Nasos agregati – loyihaviy qiymat natijasi suv sarfi va bosim isrofiga ko’ra suv nasoslari olinadi;
4. Bosh ventil – suvni boshqarish imkonini beruvchi vosita;
5. Filtr – qumli, diskli va to’rli filtrlar;
6. Suv o'lchash moslamasi – suv sarfini o'lchovchi hisoblagich;
7. Monometr – tizimda hosil bo’lgan bosim o’lchash vositasi;
8. O’g’itlash sistemasi – suyultirilgan o’g’itni suvga qo’shish sistemasi;
9. Magistral quvur – ekin dalasiga suv yetkazib beruvchi asosiy quvur;
10. Taqsimlovchi quvurlar – dalaga kelgan suvni dala bo’ylab teng taqsimlovchi quvur;
11. Sug’oruvchi quvurlar – teng taqsimlangan suvni ekinlarga yetkazuvchi quvur;
12. Tomchilatgichlar – sug’oruvchi quvurlar orqali ekinlarga kelgan suvni tomchi ko’rinishida ildiz joylashgan qismini namlovchi vosita. [6]

Tomchilatib sug’orish tizimini loyihalashning muhim omillari:

Tomchilatib sug'orish tizimini loyihalash va qurush uchun yer tanlash, sug'oriladigan maydonlarda qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda ekin ekish sxemasi hamda yerlarni relefiga etibor berish lozim hisoblanadi.

- tuproqning mexanik tarkibini aniqlagan holda sug'orish quvurlari va tomizg'ichlarni to'g'ri joylashtirish ortiqcha xarajatni oldini oladi. [1-jadval]

- sug'orish vaqti, miqdori va davomiyligini evapotranspiratsiyaga bog'langan holda hisoblash tizimni avtomatlashtirish imkonini beradi.

- tomchilatib sug'orish tizimlari oddiy ekinlarda 0.7 m dan 6 m gacha bo'lgan oraliqda (paxta ekini uchun 0.6 m dan 0.9m gacha) ishlashi tavsiya etiladi.

- tomchilatib sug'orish tekis va notekis yerlarda, tik yonbag'irlarda asosan paxtachilik, bog'dorchilik, sabzavot va maxsus ekinzorlarda qo'llaniladi.

- tizimni ishlash havo harorati -10 °C dan +45 °C gacha, nisbiy namlik 100% gacha, ish jarayonida bo'lmagan holatda -40 °C dan +70 °C gacha ruxsat beriladi.

- zararli tuzlarning ildiz qatlamidagi tarkibi 0.4% dan yuqori bo'lgan, NaCl miqdori 0.05% dan yuqori bo'lgan yerlarda tomchilatib sug'orish usuli qo'llanmasligi lozim. [2], [4]

Bir tomizg'ich namlantiradigan maydon, m²

1-

jadval

Tuproqning mexanik tarkibi	Tomizg'ich suv sarfi l/soat				
	2	4	6	8	10
Qumoq	0.2	0.4	0.6	0.8	1.2
Qumloq	0.6	0.8	1.0	1.4	1.9
Yengil changsimon o'rta qumoq	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
O'rta va og'ir qumoq	1.0	1.5	2.0	2.4	3.2
Gil	1.2	1.8	2.4	3.2	4.0

Tomchilatib sug'orish tizimi konstruksiyasini loyihalashtirish maxsus kompyuter dasturi yordamida amalga oshiriladi. Kompyuter dasturi maqbul variantni 2 ta'moyildan kelib chiqib asoslaydi:

1- kichik kapital xarajatlar (quvur diametri maksimal darajada kichik, nasos esa iloji boricha katta quvvatli).

2- kichik ekspluatatsion xarajatlar (quvur diametri maksimal darajada katta, nasos esa kichik quvvatli).

2- rasm. Tomchilatib sug'orishning ishlashi

Tomchilatib sug'orish usulining boshqa sug'orish usuliga nisbatan afzalliklari quyidagicha:

- yuqori darajadagi va sifatli hosil yetishtirish;
- sug'orish suvining bug'lanishga va begona o'tlarni oziqlanishiga eng kam yo'qotilishi;
- qiyin sug'oriladigan relefli sharoitda ham sug'orish ishlarini sifatli bajarish imkoniyati mavjudligi;
- sug'orish vaqti sutkaning 24 soati davomida boshqa tashqi ta'sirlarsiz sug'orish ishlarini amalga oshirish mumkinligi;
- tashlama va boshqa turdagi suv yo'qotishlarning yo'qligi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yaxshi yo'lga qo'yilgan tomchilatib sug'orish usuli sug'orish suvidan samarali foydalanish, tizimni avtomatlashtirish va yuqori hosil olish imkonini beradi. Mukammal qilingan loyiha tomchilatib sug'orish tizimini kafolatli ishlashini ta'minlaydi. Suvchilarning qo'l mehnatini osonlashtiradi, faqat tizim ishini nazorat qilishdan iborat bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekisto Respublikasini 2017-2021-yillarda Yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakteristikalar strategiyasidan
2. Sherov A.G., Amanov B.T. Resurs tejankor innovatsion sug'orish texnologiyalari T-2021 y
3. Xamidov M.X., Shukrullayev X.I., Mamataliyev A.B. Qishloq xo'jaligi gidrotexnik melioratsiyasi T-2009 y
4. ГОСТ ИСО 7714-2004 sug'oriladigan qishloq xo'jaligi texnikasi. Dozalash klapanlari. Umumiy texnik talablar va sinov usullari
5. Amanov B.T., Musayev K., Tursunov I. Hozirgi tabiiy sharoitni hisobga olgan holda tomchilatib sug'orish elementlarini hisoblash usullarini asoslash Ekologiya xabarnomasi 6(218) son, 2019 y

6. Internet saytlari: <http://www.agro.uz>
<http://www.netafimltd.ru/training-centeres>

Использованная Литература

1. Из Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.
2. Шеров А.Г., Аманов Б.Т. Ресурсосберегающие инновационные технологии полива Т-2021
3. Хамидов М.Х., Шукруллаев Х.И., Маматалиев А.Б. Сельскохозяйственная гидротехническая мелиорация Т-2009
4. ГОСТ ИСО 7714-2004 Машины сельскохозяйственные поливные. Дозирующие клапаны. Общие технические требования и методы испытаний
5. Аманов Б.Т., Мусаев К., Турсунов И. Обоснование методики расчета элементов капельного орошения с учетом современных природных условий Вестник Экологии 6(218), 2019
6. Интернет-сайты: <http://www.agro.uz>
<http://www.netafimltd.ru/training-centeres>

References

1. From the Strategy of actions for further development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021
2. Sherov A.G', Amanov B.T. Resource-saving innovative irrigation technologies T-2021
3. Khamidov M.X., Shukrullayev X.I., Mamataliyev A.B. Agricultural hydrotechnical reclamation T-2009
4. GOST ISO 7714-2004 irrigated agricultural machinery. Dosing valves. General technical requirements and test methods
5. Amanov B.T., Musayev K., Tursunov I. Justification of the methods of calculation of drip irrigation elements taking into account the current natural conditions Ecology Bulletin 6(218), 2019
6. Internet sites: <http://www.agro.uz>
<http://www.netafimltd.ru/training-centeres>